

MACHISMO Y AFECTIVIDAD EN ADULTOS JÓVENES.

Machismo and affectivity in young adults.

VIRGINIA OROZCO HIDALGO

Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta.

Maracaibo, Venezuela.

Email: vpohidalgo9@hotmail.com

Admisión: 21/01/21

Aceptación: 27/02/22

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre machismo y afectividad en adultos jóvenes. El estudio fue de nivel y tipo correlacional, enmarcado dentro de un estudio de campo y bajo un diseño no experimental transeccional correlacional. Se realizó un muestreo no probabilístico intencional. La muestra estuvo conformada por 100 sujetos de Maracaibo, Venezuela, de los cuales 50 fueron mujeres y 50 hombres en edades entre 18 y 25 años. Se utilizaron los instrumentos Escala "M" (Cortada de Kohan, Bertoni y Adamovsky, 1970) y la adaptación de la Escala PANAS (Afecto Positivo y Afecto Negativo) de Medrano, Flores, Trógolo, Curarello y González (2015). Los resultados arrojaron un nivel bajo de machismo, un nivel moderado de afecto negativo y un nivel bajo de afecto positivo. No se halló relación estadísticamente significativa entre las variables, indicando que el machismo no tiene correspondencia en la afectividad del adulto joven y viceversa.

PALABRAS CLAVE: Machismo, afectividad, adultos jóvenes.

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the relationship between machismo and affectivity in young adults. The research's level and type was correlational; it was centered in a field of study under a non-experimental transeccional correlational design. A purposive non-probabilistic sampling was used. The sample consisted of 100 subjects living in Maracaibo, Venezuela, which 50 were female and 50 were male between the ages of 18 to 25. The instruments used were the "M" Scale by Cortada de Kohan, Bertoni and Adamovsky (1970) and the adaptation of the PANAS Scale (Positive and Negative Affect) by Medrano, Flores, Trógolo, Curarello and González (2015). The results showed a low level of machismo, a moderate level of negative affectivity and a low level of positive affectivity. No statically and significant relationship between variable were found, indicating that machismo has no correspondence in the affectivity of a young adult and vice versa.

KEYWORDS: Machismo, affectivity, young adults.

INTRODUCCIÓN

La existencia del machismo ha estado implícitamente presente desde los inicios de la humanidad, determinando el rol de las personas a cumplir en diferentes contextos: social, familiar, laboral, entre otros, independientemente del género. Del hombre se espera que sea la figura de autoridad principal en la familia y su proveedor, mientras que la mujer debe subordinarse al hombre, dedicarse a su cuidado y a la crianza de su descendencia.